

ПРОЕКТНО-СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ

Амурова Наталья Юрьевна
старший преподаватель ТУИТ
имени Мухаммада-аль-Хорезми,
кафедра «Системы Энергообеспечения»
E-mail: amuryonok@list.ru

Аннотация: *Инновационная деятельность как сложная система взаимообусловленных и взаимоувязанных мероприятий по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение конкретных целей (задач), поставленных перед инновационной проектно-созидательной системой обучения, выступающей особой формой кластерного проектного взаимодействия, имеющего под собой разделяемые участниками цели.*

Ключевые слова: *образования, стратегия, профессиональная компетентность, проект, ориентированное обучение, проектно-созидательная методика.*

Вопросы использования инновационных технологий в образовании влияют на современное образование в целом. Задача современного высшего образования заключается в том, чтобы создать условия для получения знаний необходимых в мировом сообществе, то есть конкурентоспособных. Данные стратегические проблемы необходимо решать в комплексе, то есть необходимо разработать новейшие планы программы, рабочие установки, которые бы включали в себя максимум необходимой полезной информации для совершенствования высшего образования. Необходимо соблюдать мобильность доступность к информационным ресурсам, содействие программ стратегического партнёрства с зарубежными вузами, а в особенности с предприятиями на которых будут работать будущие выпускники, получившие образование в том или ином вузе.

Возникает необходимость о пересмотре подаче материала лекционного и материала, используемого на практических и лабораторных занятиях в трансформированном виде, отвечающем всем международным требованиям. Значит возникает необходимость пересмотра подачи учебного материала. Исходя из мысли предыдущих поколений нужно создать такую систему подачи материала, которая бы включала в себя все полезные информационные потоки. Если рассматривать исторические моменты создание образовательной системы в целом можно выделить некоторые показатели влияющие на качество образования.

Одна из часто применяемых и максимально оценённых педагогических методик является проектная методика, созданная Б.Блумом в 1960 году. Данная методика подразумевает под собой приобретение знаний в процессе планирования и выполнения указанных заданий посредством проектов. Соответственно сложность проектов выходит на новый уровень с переходом в студента с 1 курса на 2, со 2 на 3 и так далее. Смысл проектной методики заключается в том, чтобы собрать максимальное количество необходимых компетенций к окончанию обучения в высшем учебном заведении.

Современное конкурентоспособное общество требует не только сбора профессиональных компетенций, но и познавательных действий со стороны студентов. Изначально студент, окончивший высшее учебное заведение должен обладать навыками необходимыми для работы на том или ином предприятии. Предприятия в свою

очередь, диктуют необходимость думать о приобретении навыков не только профессиональных, но и этических и эстетических. Когда-то созданная проектная методика на данный момент утратила свою актуальность именно по этой причине. Необходимость внедрения в учебный процесс мягких навыков в так называемые skills навыки требуют расширения педагогических способностей и расширения знаний преподавателя. Модернизируя систему образования необходимо учесть все вышеперечисленные факторы и трансформировать проектную методику в актуальную проектно-созидательную методику образования, включающую в себя все области квалифицированного, этического и эстетического наполнения выпускника.

Проектно-созидательная методика несет в себе уникальность, инновационность, результативность, локализацию учебного процесса. Даёт возможность студенту научиться прогнозировать и планировать дальнейшие действия, форсировать внеплановые и внештатные ситуации, возникающие на производстве. Данная форма образования позволяет набрать студенту навыки технического, организационного экономического, социального и смешанного характера, влияющие на дальнейшую результативную дееспособность будущего инженера в сфере информационных технологий. Проектно-созидательная методика позволяет строго обосновывать цели, которые могут быть достигнуты при стратегическом построении мысли.

Учитывая, что Ташкентский университет информационных технологий готовит кадры для всех телекоммуникационных предприятий страны, призван решать задачу совершенствования традиционной модели подготовки специалистов в данной области. Один из путей повышения эффективности подготовки кадров основан как раз на внедрении практико-созидательной ориентированной модели обучения.

Форму организации профессионального образования, при которой теоретическая подготовка проходит в образовательной организации, практическая — на предприятии (учебном предприятии или учебном цехе предприятия), является кластерным, и это неотъемлемая часть проектно-созидательной методики обучения. Кластерное взаимодействие Ташкентского университета информационных технологий с предприятиями ИТ представляет собой такое обучение как: [1] - разработку и утверждение типовых нормативных документов; - участие работодателей в разработке образовательной программы и требований к профессиональным компетенциям студентов; - закрепление работодателем наставников за обучающимися; - прохождение практической части обучения на рабочем месте, т. е. непосредственное участие работодателей в процессе профессиональной подготовки студентов с их последующим трудоустройством.

Результат кластерного взаимодействия в обучении может быть выражен во взаимной заинтересованности предприятия и университета в подготовке специалистов, соответствующих требованиям высокотехнологичного производства. Например, АК «Узбектелеком» — это предприятие, обладающее современной производственной базой, которая предполагает применение сложных наукоемких технологий, включающих в себя электронику, робототехнику, сложное аппаратное и программное обеспечение[2].

Практическая реализация кластерного взаимодействия ТУИТ с АК «Узбектелеком» повлечет за собой определенные трудности, что связано с недостатком проведения практических занятий в условиях реального производства.

Для решения данной проблемы рекомендуется традиционные методы обучения совмещать с профессиональными компетенциями студентов на основе использования как проектно-ориентированного обучения, так и креативно-методического обучения. В

результате такого гибрида методов обучения реализуется проектно-созидательная методика, которая предполагает усиленное совершенствование полученных знаний. При внедрении проектно-созидательной ориентированной методики мы можем создать условия для выявления и решения недостатков. Во-первых, проектный подход рассматривает инновационную деятельность как сложную систему взаимообусловленных и взаимоувязанных мероприятий по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение конкретных целей (задач) [3]. Во-вторых, проект выступает особой формой кластерного взаимодействия, которое может иметь под собой разделяемые участниками цели.

Так, стратегическая цель проектно-созидательного ориентированного обучения предполагает совершенствование модели подготовки специалистов всех звеньев на основе практико-ориентированного созидательного обучения. А одна из тактических целей проектно-созидательного ориентированного обучения — это качественное овладение студентами профессиональных и общих компетенций по специальности, в соответствии с требованиями, которые предъявляют предприятия связи к будущим выпускникам, а также системой компетенций работников предприятия на предприятиях-партнерах.

При этом предполагается, что произойдет освоение студентом нескольких рабочих компетенций. Соответственно, учебный план подготовки по специальности может уже включать в себя профессиональные модули, который предполагают освоение технологий выполнения работ с широко сформированными знаниями в выбранном направлении обучения, и предполагает работу на высокотехнологичном оборудовании, которое требует специальной профессиональной подготовки.

Для сравнения рассмотрим модели традиционного и проектно-ориентированного созидательного дуального обучения квалифицированных рабочих на примере освоения данной профессии.

Традиционная модель предполагает разработку университетом образовательной программы при условии ее согласования с предприятием работодателем. Анализ модели показывает, что основную образовательную нагрузку несет университет, а предприятие в целом «отчуждено» от образовательного процесса, его кадровая политика не соотнесена с содержанием профессионального обучения по востребованным профессиям.

В классической модели проектно-созидательного обучения предусматривается освоение практической деятельности по подготавливаемой профессии на базе предприятия-партнера [2]. Соответственно, применительно к обучению студентов на базе предприятия АК «Узбектелеком» в рамках профессионального модуля такая модель обучения будет предполагать под собой плотное взаимодействие с реалиями на производстве. При этом теоретическая часть изучается на базе университета, но под руководством специалиста предприятия, а все практические занятия проводятся на базе предприятия. Соответственно, процесс обучения ориентирован на систему компетенций работников предприятия.

Теоретико-методологическая основа должна быть определена положениями системного, компетентностного, модульного, деятельностного подходов, совокупность которых позволила рассмотреть учебно-методическое обеспечение профессиональной подготовки студентов на научно-методическом уровне. Процесс управления должен осуществляться на основе дорожной карты и согласованного плана мероприятий [4].

В согласовании данных факторов на уровнях должностных исполнителей, т.е. университетов (в реализации со своей стороны проектно-созидательной методики обучения) и предприятий (внедрения дуального взаимодействия), мы сможем увидеть как

студенты более успешно адаптируются к условиям предприятия, получают углубленные знания, умения и практический опыт по современной и востребованной рабочей профессии, что, в свою очередь, способствует получению ими более высоких квалификаций реальные результаты улучшения качества образования выпускников вузов.

Список литературы:

1. Zakirova F. M., Abdullaeva N. I., Murtazaeva U. I. Educational and research competencies in the training of the course 'Discrete mathematics' for training bachelors in computer engineering //2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020. – 2020. – С. 9351412-9351412.
2. Амурова Н. Ю. Перспективы и отличительные особенности внедрения проектно-созидательного обучения в высшие учебные заведения //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 90-98.
3. A MODEL FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIALISTS IN ENERGY AND POWER SUPPLY IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY BASED ON DESIGN AND CREATIVE TRAINING. AN Yurievna - Finland International Scientific Journal of Education ..., 2023. Т. 11 № 3 С. 71-77
4. Косолапова С.А. Калиновская Т.Г. Косолапов А.И. К вопросу о фундаментализации инженерного образования //Успехи современного естествознания. 2013. № 6 С. 134-136.
5. Использование интерактивных кейсов для совершенствования навыков приемлемого риска Наталья Юрьевна Амурова, Елена Анатольевна Борисова, Сурайе Мунировна Абдуллаева 2022/11/24 Актуальные проблемы энергетики в условиях цифровизации экономики. БухИТИ 24-26 ноября, 2022 г. Международная научно-практическая конференция. Т.1, С.606